

ЗАДАЧА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СОЗРЕВАНИЯ

Рахронона Гуллола Шавкатовна

Преподаватель Бухарский государственной университет

Халимова Зарнигор Толмас кизи

Студентка Бухарского государственного университета

Аннотация. В данной статье изложены цели, задачи духовно-нравственного воспитания личности и ее зрелости, значение воспитания, воспитания зрелого самостоятельного мыслителя в развитии личности, вопросы воспитания подрастающего поколения и получения им совершенного образования и воспитания на уровне государственной политики.

Abstract. This article sets out the goals and objectives of the spiritual and moral education of the individual and his maturity, the importance of education, education of a mature independent thinker in the development of personality, the issues of education of the younger generation and getting them a perfect education and upbringing at the level of state policy.

Ключевые слова: личность, прогресс, молодое поколение, образование, этика, духовность, технологии, компетентность.

Key words: personality, progress, the younger generation, education, ethics, spirituality, technology, competence.

Проблема личности и ее созревания-одна из самых актуальных для общества, стремящегося к высокой вершине своего развития. Духовность, личностное развитие и зрелость каждого гражданина, гармония интересов личности и общества рассматриваются в Республике Узбекистан как важнейшие ценности, идущие по пути ее развития. То, что вопросы воспитания подрастающего поколения и его получения отличного образования и воспитания осуществляются на уровне государственной политики – яркое тому подтверждение. Закон “Об образовании”, принятый 23 сентября 2020 года, предусматривает радикальное реформирование системы образования, приведение ее содержания и структуры в соответствие с мировыми стандартами, последовательную, поэтапную реализацию проблем в сфере образования с целью повышения умственного и духовно-нравственного потенциала людей общества, особенно молодежи. Обновленная система образования, создание нового поколения учебных пособий, учебных пособий на основе содержания обучения, требует нового подхода к технологизации учебно-воспитательного процесса, деятельности учителя, проектированию форм уроков. Система образования страны, то есть школа, высшие учебные заведения, - это требование времени, чтобы выпускать не только научно интеллектуально развитых, физически здоровых, но и духовно чистых, нравственно воспитанных выпускников. Содержание нравственного воспитания в нашей стране научно обосновал профессор Малла Ачилов. Его взгляды на такие человеческо-нравственные качества, как доброта, терпение, честность, справедливость, доброта, щедрость, чистота, значительны в воспитании молодежи. В формировании нравственной культуры учащихся важное значение имеет изучение нравственного наследия прошлого, особенно мнений великих мыслителей. Потому что их мысли, этические взгляды в области науки и образования не потеряли своей актуальности и для сегодняшнего развития. Их представления о жизненном пути, нравственности занимают важное место в формировании нравственной культуры каждого воспитанника. Нравственные воззрения восточных ученых способствуют формированию человечности в сердцах читателей.⁷

Во всем мире возрастает значение нравственного воспитания в обществе, но вместе

⁷ Raxmonova G.Sh, Hakimova N.S. "Umumiy pedagogika" .,- "Kamolot" 2022.208-211 b.

с тем средства массовой информации, широкая общественность, специалисты разных сфер деятельности отмечают снижение моральных норм в разных сферах жизни мы можем наблюдать, как высказывается мнение о наблюдаемом. Почему именно среди молодежи, детей наблюдаются случаи нарушения нравственных норм? Ответ на этот вопрос лежит в основе нравственного воспитания. Проблемы возникновения и сущности морали, нравственного сознания и поведения людей изучает наука этика.

Мораль является одной из форм общественного сознания и представляет собой совокупность правил, критериев порядка, этикета, взаимодействия, общения, поведения, признаваемых конкретным обществом, необходимых для соблюдения, регулирующих общественные отношения и поведение личности.

Мораль носит исторический, изменчивый характер, правила морали определяются социальными условиями жизни людей и различаются в разных слоях общества.

Моральная норма признается обществом правилом, выполнение которого его членами является обязательным-добровольным.

Нравственная привычка-потребность нравственного поведения в совершенствовании, которая формируется у учащихся за счет последовательного, постоянного, систематического повторения поведения с положительным содержанием в благоприятных ситуациях.

Используемые литературы

1. Рахмонова Г. Ш., Намозова Ш. Духовность-важный фактор развития общества //scientific impulse. – 2022. – т. 1. – №. 4. – с. 1455-1460.
2. рахмонова г. ш. и др. олий таълим муассасалари ўқитувчиларининг креатив компетентлигини ривожлантириш //scientific impulse. – 2022. – т. 1. – №. 4. – с. 1347-1350.
3. Raxmonova G. Talabalarni ma'naviy shakllantirishda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning o'mi //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – т. 3. – №. 3. Shavkatovna R. G. Improving technologies to develop spiritual and moral competencies in future teachers //the american journal of management and economics innovations. – 2020. – т. 2. – №. 09. – с. 1-5.

МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЭТНИК МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ

Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna

BuxDU o'qituvchisi

Islomova Mehriniso Mirzoyevna

BuxDU talabasi

Bugungi kunda etnik-madaniy ta'lim bir necha nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi: bir tomondan, murakkab integrativ va fanlararo hodisa bo'lgan zamonaviy pedagogika muammosi, ta'lim va tarbiya jarayonida etnomadaniy yo'nalishning tarkibiy qismi boshqa tomondan tomonlar zamonaviyning ustuvor yo'nalishi sifatida davlat ta'lim standartlari va etnik-madaniy ta'lim kontsepsiyasi orqali amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan etnik- madaniy ta'limni amalga oshirishda ikkita qutbli pozitsiya ajratiladi: birinchisi, 1990-yillarda shakllangan va etnopedagogizatsiyani o'z ichiga olgan monoetnik (milliy) madaniy an'analarning chuqurlashishi bilan bog'liq. Ta'lim va tarbiya jarayonlari (A.Yu.Belogurov, G.S. Denisova, M.R. Radovel, T.K. Soloduxin). Ikkinchi, shaxsning ko'p millatli madaniy kompetentsiyasini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, shunga asoslanadi.